

PANDEMIYADAN KEYINGI SHAROITDA AGROTURIZM VA UNING INFRA TUZILMASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Toshov Mirzabek Hakimovich

Osiyo xalqaro universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12097749>

Annotatsiya. *Pandemiyadan keyingi sharoitda agroturizm va uning infratuzilmasini rivojlantirish yo'llarini tadqiq etish va uni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.*

Shu asosda quyidagi vazifalarni o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: *turizm, ichki turizm, kiruvchi, chiquvchi turizm, sport turizm, rekreatsion turizm, ekstrimal turizm, etnografik turizm, diniy turizm, agroturizm.*

WAYS TO DEVELOP AGROTOURISM AND ITS INFRASTRUCTURE IN POST- PANDEMIC CONDITIONS

Abstract. *Research ways to develop agritourism and its infrastructure in post-pandemic conditions and develop proposals for its improvement. Based on this, it includes the following tasks.*

Key words: *tourism, domestic tourism, inbound, outbound tourism, sports tourism, recreational tourism, extreme tourism, ethnographic tourism, religious tourism, agrotourism.*

ПУТИ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА И ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. *Исследование путей развития агротуризма и его инфраструктуры в постпандемических условиях и разработка предложений по ее совершенствованию.*

Исходя из этого, она включает в себя следующие задачи.

Ключевые слова: *туризм, внутренний туризм, въездной, выездной туризм, спортивный туризм, рекреационный туризм, экстремальный туризм, этнографический туризм, религиозный туризм, агротуризм.*

Jahon iqtisodiyoti globallashuvi va uning jadal rivojlanishida turizm sohasi yetakchi strategik soha sifatida shakllanmoqda va tez rivojlanmoqda. Dunyo bo'ylab qaraydigan bo'lsak, hali o'rganilmagan va o'z jozibadorligi bilan turistlar etirofiga sazovar joylar ko'p. Jamiyatning rivojlanishi bilan birga sayyoramiz aholisining turizm sohasiga ehtiyoji oshib bormoqda.

Chunki statistik ma'lumotlarga ko'ra, har 20 nafar turist 1ta bevosita turizm sohasida va 2 ta turizmga bog'liq bo'lmagan iqtisodiyotning boshqa sohalarida ishchi o'rinlarning ochilishiga ko'maklashadi.

Butunjahon turizm tashkilotining (BTT) baholashiga ko'ra, turizm xizmatlari natijasida rivojlangan shaharga tashrif buyurgan 100 nafar turist 20ming AQSH dollari atrofida sarflaydi, yani bir kunda shaharga har bir turist tomonidan 200 AQSH dollari miqdorida foyda keltiradi.¹

Bugungi kunda dam olish istagida bo'lgan sayyohlarga turli xildagi turistik xizmatlar taqdim qilinmoqda, bularga misol suv transportlari orqali sayyohat, yoki bo'lmasam maxsus tayyorlangan transportlar orqali sayyohat, hattoki, koinotga sayyohat ham tavsiya qilinmoqda.

¹ M.Eshonov A.Eshmatov A.Norchayev "O'zbekiston turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari" Toshkent "Ma'naviyat 2023" 7-8 bet

Hozirgi kunda bo'sh vaqt va yetarlicha mablag'ga ega bo'lgan deyarli har bir inson jahon bo'ylab sayohatga chiqishmoqda va inson oyog'i yetmagan dunyoning istalgan nuqtalariga turli vositalar orqali tashrif buyurmoqda.

Turizmning ilk maqsadi tabiatni o'rganishdan boshlangan bo'lib keyinchalik bilimlarlar maskani ya'ni sayohatchichilar sayohat chog'ida o'z tajribasini o'tkazib yangi ma'lumotlarga ega bo'lishardi.

Turizm sayyohlikning bir turi desak, ammo u sayyohlik bilan ancha farq qiladi.

1-grafik. Agroturizm farovonlik muvozanati

Shuni yodda tutish kerakki, yuqorida ko'rsatilgan barcha tarkibiy qismlarning «manfaatlar muvozanati» ta'minlangandagina agroturizmni samarali rivojlantirish mumkin.

Agroturizmning barcha elementlari uyg'unligini ta'minlash uchun mahalliy aholi va turistlar manfaatlarini hisobga olish hamda atrofmuhitga g'amxo'rlik qilish lozimdir.

Bu o'z navbatida agroturizm farovonligi triadasi deb ataladi.

Bugungi kunda turizmda ishtirok etuvchilarning xohish-istaklariga binoan mazkur tarmoq xizmatlari ham xilma-xillikni, ya'ni yo'nalishlar ichida yo'nalishning tarmoqlanishiga olib kelishi mumkin.

Sohaning ommalashuvi mamlakatdagi barqaror vaziyat hamda turistik resurslar salohiyati yillar mobaynida tashqi investitsiyalarni ham o'ziga jalb etadi.

Misol tariqasida quyidagi grafikga etibor bersangiz.

2-grafik qishloq turizmining rivojlanishining bevosita bog'lanishlari

Mazkur grafikda keltirilgan tushunchalar qishloq turizmining rivojlanishi uchun bevosita va mutlaq bog'liq bo'lib, birlamchi sohani qo'yish uchun asosiy tadbir hisoblanadi.

Agroturizm - bu barqaror, ekologik jihatdan barqaror va ijtimoiy mas'uliyatli turizmni rivojlantirish shakli bo'lib, u mahalliy davlat hokimiyati organlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga va qashshoqlikni kamaytirishga katta hissa qo'shishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, to'g'ri qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq ko'rsatilsa, agroturizm ham tabiiy, madaniy va etnik resurslarni saqlash va muhofaza qilishga hissa qo'shishi mumkin. Butun dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli agroturizm loyihalariga ko'plab yaxshi misollar mavjud, ammo ularning ko'plari alohida mavjud yoki nisbatan noma'lum.

Shu sababli, ushbu yaxshi loyihalarni birlashtirish muhim, shunda ularning muvaffaqiyatiga olib kelgan mexanizmlar va olingan saboqlar butun dunyoda agroturizmni rivojlantirish bo'yicha keng qamrovli ko'rsatmalarni shakllantirish uchun ishlatilishi mumkin.

Sanoatning tadqiqotlar tarmog'i agroturizm bozorining global hajmi 2022 yilda 4290,62 million dollarga baholangan va 2028 yilda 6841,17 million dollarga yetishini, 2022-2028 yillarda Yalpi daromad 8,09 foizni tashkil etishini e'lon qildi. 2019 yildan 2020 yilgacha global qishloq xo'jaligi turizmi bozori qariyb 54,63 milliard AQSh dollariga o'sadi va yillik o'sish sur'ati qariyb 18 foizni tashkil qiladi.²

XULOSA

Agroturizmning rivojlanish vektorini belgilovchi omillar sifatida tegishli tabiiy-iqlim va iqtisodiy sharoitlar bilan bir qatorda qishloq aholisining yirik shaharlarga kirib kelishining sur'ati va ko'lami ham sezilarli. Agroturizmni rivojlantirishda rivojlanayotgan mamlakatlarida alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda turizm strategik soha sifatida maqsadlarga erishishga hissa qo'shishi mumkin barqaror rivojlanish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun samarali foydalanish kerak va

² <https://www.linkedin.com/pulse/agritourism-sustainability-hospitality-industry-gizem-kunt-ksyie>

ishsizlikni kamaytirishga muvofiq turizm sohasini rivojlantirishning asosiy maqsad va vazifalari amalga oshirish maqsadida sayyohlarning erkin harakatlanishi uchun, madaniy xordiq chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish, ularga mmamlakatimizning barcha hududlarida o'zgacha bir tassurot qoldirish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Alimova, S. (2024). THE ROLE OF UZBEK PEDAGOGY IN DEVELOPING THE SPIRITUALITY OF FUTURE TEACHERS. *Modern Science and Research*, 3(5), 386-392.
2. Alimova, S. (2024). THE MAJOR FACTORS INFLUENCING ON CAREER DEVELOPMENT AND ON ADVANCE OF A CAREER LADDER. *Modern Science and Research*, 3(5), 417-425.
3. Alimova, S. (2024). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(2), 385-390.
4. Shamsiya, A. (2023). HR MANAGEMENT AND COACHING IN THE INNOVATIVE ECONOMY AS A METHOD OF BUSINESS MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 712-717.
5. Alimova, S. O. FEATURES OF THE STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES.
6. Shadiyev, A. K. (2023). FUNCTIONS, METHODS, MANAGEMENT DECISIONS AND SOCIAL FACTORS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 87-93.
7. Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. *Достижения науки и образования*, (5 (59)), 31-32.
8. Shadiyev, A. (2022). О 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O 'QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
9. Davronov, I. O., & Shadiyev, A. K. (2020). The cost-effectiveness of improving the quality of hotel services. *Academy*, (4), 40-42.
10. Khalilov, B. B. (2024). ROLE OF INTERNAL AUDITING IN INTERNATIONAL COMPANIES. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 413-419.
11. Bahromjon, X., & Nargiza, N. (2023). THE PROCEDURE FOR DRAWING UP FINANCIAL STATEMENTS IN JOINT-STOCK COMPANIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. *Modern Science and Research*, 2(10), 805-811.
12. Bahodirovich, K. B. (2024). RISK-BASED FINANCIAL INSTRUMENTS: THEORIES AND CONCEPTS. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 373-378.
13. Supiyevna, B. M. (2024). DISTINCTIVE FEATURES OF PERSONAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 134-139.

14. Базарова, М. С., Шарипова, М., & Нуруллоев, О. (2021). “РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ” ДА АҲОЛИНИНГ ИШ БИЛАН БАНДЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ. САМАРҚАНД ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ, 482.
15. Бобоев, А. Ч., & Базарова, М. С. (2019). Хорижий инвестицияларнинг жозибadorлигини ошириш. *Интернаука*, (22-3), 88-90.
16. Supiyevna, В. М. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda inson kapitalini boshqarish tizimini takomillashtirish.
17. Bazarova, M. S., & Shahboz, K. (2022). Ways to increase the efficiency of available tourist facilities in Uzbekistan. *Scientific approach to the modern education system*, 1(10), 16-18.
18. Bazarova, M. (2024). DISTINCTIVE FEATURES OF PERSONAL MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 563-567.
19. Жумаева, З. К. (2023). ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 530-533.
20. Jumayeva, Z. (2024). DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES AS A FACTOR OF GROWTH OF NATIONAL ECONOMY: REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 3(2), 241-246.
21. Jumayeva, Z. Q. (2017). THEORIES OF ENSURE STABILITY IN LABOUR MARKETS OF DEVELOPED COUNTRIES. *Инновационное развитие*, (4), 64-66.
22. Nafisa, R. (2024). Organization of Management in Small Business and Private Entrepreneurship. *Miasto Przyszłości*, 48, 503-509.
23. Junaydullovich, A. A., Bakhridinovna, A. N., & Olimovna, R. N. Business and Product Delivery in the Context of Covid-19. *JournalNX*, 1305-1307.
24. кизи Рахмонкулова, Н. О. (2023). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ. " Экономика и туризм" международный научно-инновационной журнал, 6(14).
25. Таирова, М. М., Аминова, Н. Б., & Рахманкулова, Н. О. (2020). Стратегия развития управления цепями поставок в обрабатывающей промышленности. *International scientific review*, (LXXI), 56-58.
26. Ibdulloyevich, I. E. (2024). XIZMAT KO ‘RSATISH KORXONALARINING O ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI.
27. Ibdulloyevich, I. E. (2024). XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI.
28. Ibdulloyevich, I. E. (2024). ZAMONAVIY MENEJMENT VA UNING USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.
29. Ibdulloyevich, I. E. (2024). XIZMAT KO ‘RSATISH KORXONALARI FAOLIYATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 608-615.
30. Ikromov, E. (2024). A METHODOICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFICIENCY OF SERVICE ENTERPRISES. *Modern Science and Research*, 3(5), 180-188.

31. Ikromov, E. (2024). THE IMPORTANCE OF ETHICS AND CULTURE IN THE INTRODUCTION OF MODERN METHODS OF MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 3(5), 171-179.
32. Ibodulloyevich, I. E. (2024). MENEJMENTNING ZAMONAVIY USLUBLARINI JORIY ETISHDA ETIKA VA MADANIYATNING AHAMIYATI.
33. Ibodulloyevich, I. E. (2024). XIZMAT KO 'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLASHGA USLUBIY YONDASHUV.
34. Zamira, J. (2024). ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE BANKING SECTOR. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 343-348.
35. Jumayeva, Z. (2024). IQTISODIYOT RIVOJIDA INNOVATSIYANING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 3(5), 504-511.
36. Jumayeva, Z. (2024). MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO 'NALISHLARI. *Modern Science and Research*, 3(5), 512-518.
37. Bustonovna, D. Z. (2024). CREATIVE THINKING AND ITS APPLICATION IN ECONOMICS.[Data set]. Zenodo.
38. To'rayevna, S. N. (2024). KORXONANING MOLIVAVIY BAQARORLIGI: OMILLARI VA KO 'RSATKICHALARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 140-146.
39. To'rayevna, S. N. (2023). YETAKCHILIK USLUBI SIFATIDA MURABIYOTDAN FOYDALANISH MENEJERLARNI TAYYORLASH. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 399-408.
40. To'rayevna, S. N. (2023). DEMOKRATIYA VA IQTISODIYOT O'RTASIDAGI MUNOSABAT" SIYOSIY SHAXS" NAZARIDAN. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 387-394.
41. Sodiqova, N. (2023). A POLITICAL ECONOMY ANALYSIS OF ECONOMIC SECURITY. *Modern Science and Research*, 2(12), 559-568.
42. Sodiqova, N. (2024). TECHNOLOGY DISCOURSE AND THE POLITICAL ECONOMY OF NEW MEDIA. *Modern Science and Research*, 3(2), 376-384.
43. Akbarovna, N. N. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOT SOHALARDA VA ELEKTRON TIJORAT RIVOJLANISHIDA MAMLAKATNING IQTISODIY SALOHIIYATI.
44. Akbarovna, N. N. (2024). DAVLAT SOLIQ QO 'MITASINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RAQAMLASHTIRISH STRATEGIYASI.
45. Naimova, N. (2024). STRATEGY OF MARKETING RESEARCH. *Modern Science and Research*, 3(5), 306-312.
46. Akbarovna, N. N. (2024). DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARI-MA'MURIY HUQUQ OBYEKTI SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 371-377.
47. Hakimovich, T. M. (2023). HR BOSHQARMA SIDA KPI TIZIMI.
48. Toshov, M. (2024). MODERN MANAGEMENT AND DIGITALIZATION. *Modern Science and Research*, 3(5), 728-734.

49. Hakimovich, T. M. (2024). THE SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A TOOL IMPROVEMENTS MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 353-358.
50. Toshov, M. (2023). HR BOSHQARMASIDA KPI TIZIMI. *Modern Science and Research*, 2(12), 470-476.
51. Toshov, M. (2023). CREATIVE ECONOMY: ESSENCE AND STRUCTURE. *Modern Science and Research*, 2(12), 499-505.
52. Toshov, M. (2023). FORMATION OF PRINCIPLES HR (HUMAN RESOURCE) BASED ON KEY INDICATORS (KPI). *Modern Science and Research*, 2(12), 477-482.
53. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion faoliyatning ahamiyati.
54. Mahmudovna, Q. G. (2024). Oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini tavsiflovchi omillar. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 620-627.
55. Mahmudovna, G. G. (2024). Competitive strategies, the importance of using innovation in their implementation. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali | journal of economy and modern technology*, 3(5), 8-14.
56. Mahmudovna, Q. G. (2024). Raqobat strategiyalari, ularni amalga oshirishda innovatsiyalardan foydalanishning ahamiyati. *Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya jurnali | journal of economy and modern technology*, 3(5), 15-21.
57. Бобомуродова, Г. (2023). ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ У СТУДЕНТОВ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(9), 179-182.
58. Bobomurodova, G. (2023). THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR LEARNING IN TURKMEN AND RUSSIAN STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B10), 478-482.